

PROBLEMI IN REŠITVE NA PODROČJU PODATKOVNIH STORITEV V SLOVENIJI

Odprti podatki, Prva delavnica

SONJA BEZJAK, JANEZ ŠTEBE IN SANJA LUŽAR

ADP, Univerza v Ljubljani, 5. december 2012

Izhodišče in načrt za delo po sekcijah

Vloge in naloge:

Ustvarjalci podatkov **→** **repozitorij** **←** uporabniki podatkov

2. hramba

1. oddaja/prevzem

3. dostop/raba

Upravljanje s podatki mora trajati ves življenjski krog podatkov

Delo z ustvarjalci podatkov

Sonja Bezjak

Pomemben del odgovornosti leži na ustvarjalcih podatkov.

Nimajo zadostnega znanja, časa, sredstev in kapacitet.

Potreba po oblikovanju in uvajanju politik, strategij, meril, novih storitev in poklicev.

Kaj lahko izvajalci podatkovnih storitev nudimo ustvarjalcem, da bomo čim **bolje izkoristili potencial raziskovalnih podatkov** financiranih iz javnih sredstev?

1. Politike ravnanja s podatki na ravni ustanov

Ni politik in strategij glede upravljanja s podatki

Glede dokumentiranja, hrambe in dostopa do podatkov imajo:

- slovenski raziskovalci različne navade in poglede,
- raziskovalne ustanove neenotna pravila in prakse.

Politike predstavljajo avtoriteto, so konsenz, določajo odgovornosti,
so osnova za načrtovanje ravnanja s podatki
(Data Management Planning).

Izvajalci podatkovnih storitev lahko odigrajo pomembno vlogo pri oblikovanju in uvajanju področnih politik v posameznih ustanovah.

2. Svetovalna vloga

Ustvarjalci podatkov imajo pogosto identične probleme.

Nerešena pravna vprašanja in dileme:

- avtorske in druge sorodne pravice,
- etika,
- varovanje zasebnosti...

raziskovalci se vedejo
restriktivno, niso naklonjeni
deljenju podatkov

Imamo zakonodajo, področne etične kodekse, zahteve financerjev, podatkovne rešitve (npr. anonimizacija podatkov, etična komisija...).

Izvajalci podatkovnih storitev lahko odigrajo pomembno vlogo pri svetovanju ustvarjalcem in pri oblikovanju informacijske točke.

3. Postopek izbora in vrednotenja podatkovnega gradiva

Ustvarjalci podatkov imajo različne poglede na izbor.

- Nekateri bi hranili vse, kar je bilo ustvarjeno.
- Drugi bi oblikovali merila za izbor, uvedli recenzijski postopek...
- Vsi se strinjajo, da naj bo ustvarjanje in deljenje ovrednoteno.

Upoštevati vsebinska in metodološka merila (znanstvena skupnost),
zahteve podatkovnih storitev za kakovostno hrambo in financerjev.

Izvajalci podatkovnih storitev lahko sodelujejo pri oblikovanju meril za izbor in vrednotenje gradiva, lahko odigrajo pomembno vlogo pri izvajanju kriterijev.

4. Oblikovanje področnih podatkovnih središč

Ni ustanov specializiranih za recenziranje podatkov.

- Kdo bi lahko opravljal vlogo recenzentov?
- Knjižničarji so zadržani glede vsebinskega in metodološkega vrednotenja podatkovnih virov.

Potrebujemo specializirana podatkovna središča, pristojna za izbor in vrednotenje. Več specializiranih središč in splošno podatkovno središče.

Izvajalci podatkovnih storitev lahko sodelujejo pri oblikovanju podatkovnih središč. Bodo vez med ustvarjalci/dajalci, knjižničarji ter uporabniki.

Politike hrambe: priprava gradiv za hrambo in dostop

Janez Štebe

Dolgotrajno digitalno shranjevanje in skrbništvo

➤ Kaj shranjevati?

Raziskovalni podatki: različni formati, velikosti, trajanje...: register formatov in prilagojenih postopkov shranjevanja...

➤ Kdo bo prevzel nalogo? Vloga ostalih deležnikov?

Raziskovalci sami, repozitoriji inštitucij oz. splošni, področni podatkovni centri, nacionalne ustanove dediščine (NUK), pooblaščen ustanove (ARS): vloga področnih, inštitucionalnih knjižnic?

Skupne naloge

- Priprava strategij, načrtov
- Organiziranje, vodenje postopkov
- Tehnološka podlaga

Področja, ki jih je potrebno podrobneje opredeliti

Vrednotenje in izbor ter izločanje:

- kriteriji,
- kdo postopke vodi,
- zakonske podlage :: Pregledati in ugotoviti praznine

Metapodatki:

- za shranjevanje, metapodatki znanstvenih področij, zadostna dokumentacija za potrebe digitalnega skrbništva

Preverjanje postopkov in organiziranosti hrambe:

- Kdo bo vodil preverjanje, merila, usposabljanje za izpolnjevanje meril, potrjevanje

Skupne potrebe

- Usposabljanje, spremljanje novosti, strokovna izmenjava: center za svetovanje
- Povezovanje storitev, delitev dela in kolektivna gradnja storitev : kdo so partnerji, vloga knjižnic
 - npr. vpeljava in izkoriščanje sistema trajnih identifikatorjev
- Institucionalizacija storitev
 - Stabilno programsko financiranje, obveznosti ustvarjalcev gradiv nasproti naročnikom, pooblaščno opravljanje storitev za druge

Uporabniki podatkov in storitve dostopa

Sanja Lužar

Uporabniki podatkov in storitve dostopa

Zadnja faza v življenjskem krogu podatkov.

Trenutno stanje:

- še ni sistemsko urejeno
- dogovori med raziskovalci
- vključevanje v mednarodne zbirke
- zametki podatkovnih središč

Naloga bodočih politik: zagotavljati učinkovitejše sisteme za dostop do podatkov.

Servisi, ki bodo zagotavljali storitve **iskanja, registracije uporabnikov** in **regulacijo dostopa**.

1. Dostop

Mesto dostopa:

- Področni podatkovni centri
- Dostop na obstoječi lokaciji

Omejitev dostopa:

- Občutljivi podatki, embargo, kategorije uporabnikov
- Kontrola dostopa do gradiv

2. Licence, citiranje, vrednotenje

Priporočene so **manj restriktivne** in **standardne** licence.

Creative Commons:

- enostavne
 - omogočajo interoperabilnost
 - strojno berljive
-
- Obvezno citiranje in registriranje citiranj v indekse → sistem vrednotenja raziskovalnih podatkov
 - Enolični trajni identifikatorji

3. Metapodatki, agregacija, skupni katalogi

Cilj podatkovnih storitev: **omogočiti njihovo združljivost**

➤ **Standardi za metapodatke**

- iskanje
- uvrstitev podatkov v skupne kataloge
- agregatorji

Raziskovalne knjižnice - strokovnjaki za splošne metapodatke